

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR

Beknazarov M.B., katta o'qituvchi, SamDAQU,
Boynazarov M.M. 102 "ShQ hamda KITE va B" talaba

Annotatsiya: Shaharsozlikda jamoat binolari va inshootlari markazlarini loyihalash aholi o'rtasida keng miqyosida madaniy - ma'rifiy ishlarni olib borish uchun mo'ljallanadi. Shu bilan birga aholining barcha tabaqalarini birlashtiruvchi, bir biriga yaqinlashtiruvchi mexanizimga ega bo'lishli uchun aholi turar-joy hududlari markazlarida asosiy bino va inshoot bo'lib dominant vazifasini ham bajaradi.

Kalit so'zlar: Sivilizatsiya, funksional ansambly, madaniy - ma'rifiy markaz, landshaft - rekreatsiya, klub, tarz, tarx, qirkim, funksional asos, funksiyaviy zonalar.

Аннотация: В градостроительстве проектирование центров общественных зданий и сооружений предназначено для проведения широкомасштабной культурно - просветительской работы среди населения. В то же время, чтобы иметь механизм сближения, объединяющий все слои населения, население выступает в качестве доминирующего здания и сооружения в центрах жилых районов.

Ключевые слова: Цивилизация, функциональный ансамбль, культурно - образовательный центр, ландшафт - отдых, клуб, стиль, история, разрез, функциональная основа, функциональные зоны.

Abstract: In urban planning, the design of centers of public buildings and structures is intended for large-scale cultural and educational work among the population. At the same time, in order to have a rapprochement mechanism that unites all segments of the population, the population acts as the dominant building and structure in the centers of residential areas.

Keywords: Civilization, functional ensemble, functional co-therapy, cultural-educational center, landscape-recreation, club, style, history, kirkim, functional basis, functional zones.

Kirish Shaharsozlikda jamoat binolari va inshootlari markazlarini loyihalash ijtimoiy-iqtisodiy, shaharsozlik, ekologik, sanitariya, funksional, hajmli-rejali, konstruktiv, kompozitsion-badiiy omillarning o'zaro va birgalikdagi ta'siri ostida shakllanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar. Shaharsozlikda milliy madaniyat rivojlanishidagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar binolarni me'moriy loyihalashiga qanchalik tez sur'atlarda ta'sir qilishini tarix yaqqol namoyish qilib bergan. Muayyan davr va voqeliklar jamoat binosining u yoki bu turiga bo'lgan ehtiyojni, shuningdek har bir tur ichidagi muayyan tarixiy davr va iqtisodiy tuzilma uchun mos bo'lgan aniq o'ziga xos xususiyatlar yo'nalishini belgilab beradi. Alohida turlar o'rtasidagi aniq chegaralarning yo'qolib borishi, polifunksionallik, universallik, bino turini shakllantiruvchi omillarning o'zaro bog'liqligi va bir biriga qo'shilib ketishi hozirgi kun uchun xoshisoblanadi. Shaharsozlikka menejment usullarining tatbiq etilishi shahar rivojlanishi manfaatlariga zid kelishi mumkin.

Shaharsozlikdagi loyihalash o'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy aksiya bo'lib, jamoaviy birdamlikni ifodalaydi. Shaharsozlik ob'ektlarini, bir nechta binolardan tarkib topgan ko'p funkcionalli ansambllarning tashkil etilishi o'rniga aloxida ob'ektlarni joylashtirish amaliyoti tatbiq etilmoqda. Shaharsozlikda binolarni loyihalashtirishga bu kabi yondoshish natijasida shakllanib ulgurgan shahar qabul qila olishi mumkin bo'lgan miqdordan ko'proq dominantalar yaratilishiga olib keladi. Bu yerda shaharsozlik boshqaruvida ahamiyatli mavqega ega yirik investorlar va banklar tomonidan "dominant-polislar" qurishga bo'lgan talab va buyurtmalar hajmi kun sayin ortib borishi kuzatiladi.

Muhokama va natijalar Maqoladagi bu muammoning boshqa jihati sifatida shaharsozlik siyosatida ikki tomonlama echimga ega funksiyalarning ajratilishini e'tirof etish mumkin. Shaharsozlikda bu holatni hayotning real voqeliklarini iqtisodiy konsepsiyalar asosida ajratilishi va turmushning barcha sohalarini qamrab olgan

mehnat taqsimotining iqtisodiy toifalanishi natijalari bilan izohlash mumkin.

Shaharsozlik nuqtai nazarida bu holat ikki tendensiya sifatida aks ettiriladi.

Ammo, funksional zonalash nazariyasi erkin va alohida turuvchi, keng hududlar bilan o'ralgan va tegishli energiya yo'qotishlari mavjud bo'lgan binolar qurilishi g'oyasini ilgari suradi. Bu nazariyaning yaqqol va kundalik isboti sifatida tijorat zonalaridagi avtoturargohlarni keltirish mumkin. Bu inshootlar, xuddi biznes - markazlar singari tunda umuman bo'm - bo'sh bo'ladilar. Xuddi shunday xolatni turar-joy zonalarida kunduz soatlarida kuzatish mumkin. Ko'p energiya sarflaydigan va "katta energiya yuqotishli", ya'ni sanoat-tijorat zonalaridagi energiyani bexuda sarflaydigan ulkan yuzali yassi tommlar ochiq dam olish joylari sifatida foydalanilmaydi. Muammoning echimi ekologik loyihalash va ko'p funksiyali universal binolarni qurish, bino fasadlarini yo'nalishga qarab assimetrik joylashtirish, sanoat - tijorat binolarining yassi tommlarida turar-joy xonalarini qurish bilan bog'liq. Bu kabi yondoshuvlar mintaqaviy iqlim sharoitlari, qurilishning mahalliy xususiyatlari, uzoq muddat xizmat qiladigan mahalliy materiallardan foydalanish ko'lamini kengaytirilishiga asoslanadilar. Shunday qilib, yangi mintaqaviy sifat rivojlanishi zarur. Ekologik qurilish, birinchi navbatda, mintaqaviy farqlanishlarga ega va ularni hisobga olgan xoldagina bino va umuman shaharning yangi individual turini yaratish mumkin.

Shaharsozlik omillari. - jamoat binolarini shaharning rejali tuzilmasidagi joylashuvini belgilab beradilar. Shahar hududi funksional foydalanishiga qarab istiqomat, ishlab chiqarish va landshaft-rekreatsiya zonalariga bo'linadi. Istiqomat hududiy-joy fondini, jamoat binolari va inshootlarini, shu jumladan ilmiy-tadqiqot institutlari va ularning komplekslarini, shuningdek sanitariya-ximoya zonalarini tashkil etishni talab etmaydigan alohida kommunal va sanoat ob'ektlarini joylashtirish, shahar ichidagi qatnov yo'llari, ko'chalar, maydonlar, park va bog'lar, bulvar va umumiy foydalanishdagi joylar uchun mo'ljallanadi. Shahar va qishloq

aholi punktlaridagi istiqomat xududlarining rejali tuzilmasini jamoat markazlari, turar-joy imoratlari, ko'cha va yo'l tarmog'i, umumiy foydalanishdagi ko'klamzorlashtirilgan hududlarning o'zaro bog'lanishini va shu bilan birga umuman aholi punktining maydoni va hududining tabiiy sharoitlariga bog'liq bo'lgan rejali tuzilmasini inobatga olgan holda loyihalashtirish lozim. Shaharlarda o'z tarkibida umumshahar markazi rejalashtirilgan xududlar markazlari turar-joy va sanoat zonalarini, dam olish zonalarini, kundalik ehtiyojlar uchun savdo-maishiy markazlari, shuningdek shahar yaqinida joylashtirilishi mumkin bo'lgan ixtisoslashtirilgan (tabiiy, o'quv, sport va boshqa) markazlar mavjud bo'lgan jamoat markazlari tizimini shakllantirish lozim. Jamoat markazlarining soni, tarkibi va joylashtirilishi shaharning kattaligi, uning joylashuv tizimida tutgan o'rni va hududning funksional-rejali tashkil etilishini xisobga olgan holda qabul qilinadi. Yirik va juda yirik shaharlar, shuningdek tuzilmasi qismlarga ajratilgan shaharlarning umumshahar jamoat markazi, odatda, shahar miqyosidagi kichik markazlar bilan to'ldiriladi. Kichik shaharlar va qishloq aholi punktlarida yagona jamoat markazi shakllantirilib, turar-joy imoratlari zonasida joylashtiriladigan kundalik foydalanishdagi ob'ektlari bilan to'ldiriladi.

1-Rasm

2-Rasm

Savdo, mexmonxona, sport, ishbilarmonlik, tomosha, kredit-moliya kabi turli funksional vazifalar uchun mo'ljallangan jamoat binolari

3-Rasm

Mikrotuman markazi. Mikrotumon-turar-joy binolari qurilmasining tuzilmaviy elementi, odatda 10 - 60 gektar, lekin 80 gektardan ko'p bo'lmagan maydonda joylashadi. Mikrotuman magistral yo'llar va ko'chalar bilan qismlarga ajratilmaydi. Mikrotuman doirasida kundalik maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari va muassasalari joylashgan bo'lib, ularning xizmat ko'rsatish radiusi 500 metrdan oshmaydi (maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari bundan istisno); chegaralari, odatda, magistral yoki turar-joy ko'chalari, piyoda yo'llari, tabiiy to'siqlar bilan belgilanadi. Mikrotuman tarkibiga quyidagi jamoat binolari kiradi: maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, oziq-ovqat do'konlari, savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari, aloqa bo'limi, bank filiali, poliklinika.

Turar-joy tumanining markazi. Turar-joy tumani - shaharning aholi istiqomat qiladigan hududining tuzilmaviy elementi, odatda, 80-250 gektar maydonni egallaydi va uning doirasida xizmat ko'rsatish radiusi 1500 metrdan oshmaydigan muassasa va korxonalar, shuningdek shahar ahamiyatiga ega ob'ektlarning bir qismi joylashtiriladi; tabiiy va suniy to'siqlar, magistral ko'chalar va umumshahar ahamiyatiga ega yo'llar bilan chegaralanadi.

Turar-joytumani markazi tarkibiga quyidagilar kiradi: Ixtisoslashtirilgan maktablar, bank bo'linmalari, pochta muassasalari, kutubxonalar, katta bo'lmagan sport inshootlari, klublar (madaniy-ma'rifiy markazlar), kinoteatrlar, universal zallar, kafe va boshqalar.

Umumshahar markazi tarkibiga quyidagilar kiradi: Teatrlar, muzeylar, kinomarkazlar, ko'rgazma zallari, yirik

sport inshootlari, yirik savdo markazlari, klublar (madaniy-ma'rifiy markazlar).

Xulosa va takliflar O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kundan boshlab respublikamizdagi siyosiy va ma'naviy barqarorlik, jamiyatimizni demokratiyalashtirish islohotlari, ijtimoiy va ilmiy - texnikaviy taraqqiyot mamlakatimiz hududlaridagi qishloq arxitekturasi va qurilish sohasida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarini rivojlantirib yubordi. Funktsional jihatdan yanada mukammal bo'lgan, yangi qurilish ashyolaridan foydalangan holda shaharsozlik nuqtai-nazardan loyihalash va qurilishning yangi uslublaridan foydalanish ishlari kengaytirildi. Ayniqsa, respublikamizning qishloq va shahar arxitekturasini rivojlantirish, halqning madaniy, ma'rifiy sohalaridagi yuz bergan o'zgarishlari, zamonaviy turar joy uylari bilan bir qatorda madaniy markazlar, klublar va sport inshootlarini ko'paytirishni taqozo etmoqda. Odamlar o'zlarining dam olish vaqtlarini chiroyli o'tkazish uchun mo'ljallangan yig'ilishlarni o'tkazadigan muassasalarni ya'ni klublarni ko'paytirish masalasi bugungi kunning asosiy muammolaridan bo'lib hisoblanadi. Shu bois loyiha qilishga mo'ljallangan klub binosi qishloq va shaharlarda qurilishga moslashgan holda mazkur hudud joylaridagi madaniy muassasalarning shaharsozlik jihatdan mukammal bo'lgan jamoat binolaridan bo'lib hisoblanadi.

Shunday qilib, hozirga kelib klublarning ommaviy bino tiplaridan biri u ham bo'lsa, to'garaklarni o'z tarkibiga olgan holda tamoshabinni zeriktirmaydigan barcha xizmat ko'rsatish xonalariga ega bo'gan klub hisoblanadi. Hozirgi vaqtda madaniy-ma'rifiy markaz binolari asosan ikki qismdan iborat bo'lib, biri - ommaviy ko'ngil ochar qismi va ikkinchi qismi to'garaklarni olib borishga mo'ljallanadi.

Madaniy ma'rifiy markazi loyihasi.

4-Rasm

5-Rasm

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati(references)

1. Шукуров И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. Организация инженерно-технического обустройства городских территорий. Учебник для вузов.— М.: Издательство АСВ, 2015.
2. Шукуров, И. С., Пайкан, В., & Бекназаров, М. (2018). Ветровой режим жилой застройки котловинного рельефа г. Кабула. БСТ: Бюллетень строительной техники, 56-58.
3. ShNQ 2.07.01-03* "Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni rejalashtirish" / O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va qurilish qumitasi – Toshkent, 2009.
4. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек Бекназаров М.В., Хайтметова F.I., СамГАСИ.
5. Samarqand viloyati ko'chalari va avtomobil yo'llarini zamonaviy ko'kalamzorlashtirish. Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SamDAQU.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219